

CONFORTO ACÚSTICO E ATIVIDADES ESCOLARES: PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA CONFLITO ENTRE VIZINHOS

SOARES, Fabiano Silva¹; DAMAZIO, Tatiana¹; KLIPPEL FILHO, Sérgio²; LABRES, Henrique Santos²; OLIVEIRA, Maria Fernanda^{1,2}
(1) MPArqUrb – Unisinos; (2) itt Performance – Unisinos

RESUMO

O ruído decorrente das atividades escolares muitas vezes causa significativo impacto em áreas residenciais e a localização do pátio de recreação e playgrounds é determinante no grau de incômodo da população vizinha às escolas. O presente trabalho tem como objetivo propor uma barreira acústica para a redução do ruído decorrente de atividades escolares em uma residência vizinha. A escola deste estudo localiza-se na área urbana da cidade de Porto Alegre e pertence à rede municipal de ensino. O método utilizado neste estudo foi baseado nos procedimentos técnicos de medições em campo segundo procedimentos da NBR 10151 e classificação conforme a NBR 10152. De posse dos dados levantados, foi realizado o projeto da barreira acústica, através de simulações no *software* Cadna-A. O resultado das medições identificou que os valores estão acima dos valores definidos pela NBR 10152 para ambientes residenciais. Foi possível concluir que a opção pelo uso da barreira acústica se mostrou eficaz na redução do ruído gerado pela escola no interior da habitação, reduzindo o nível de pressão sonora para o limite de conforto e poderá servir como base para problemas similares que envolvam outras escolas do município.

Palavras-chave: conforto acústico, barreira acústica, ambiente escolar, controle de ruídos.

ABSTRACT

Abstract: Noise from school activities often causes significant impact in residential areas specially at the playground areas which is a determining factor in the degree of discomfort of the population neighboring schools. The present work aims to propose an acoustic barrier for the noise reduction due to school activities in a neighboring residence. The school of this study is located in the urban area of the city of Porto Alegre and belongs to the municipal school network. The method used in this study was based on the technical procedures of field measurements according to the procedures of NBR 10151 and classification according to NBR 10152. With the data collected, the design of the acoustic barrier was implemented through simulations in *Cadna-A software*. The results of the measurements has identified that the values were above the values defined by NBR 10152 as a limit for residential environments. It was possible to conclude that the option to use the acoustic barrier was effective to reduce the noise generated by the school around the neighborhood and inside homes, reducing the sound pressure level to the comfort limit and moreover can serve as a basis for similar issues that involve other municipal schools as well.

Keywords: acoustic comfort, acoustic barrier, school environment, noise control.

1. INTRODUÇÃO

Existe uma vasta bibliografia relacionada ao conforto acústico na arquitetura escolar, mas muito pouco tratando a escola como a emissora do ruído em edificações próximas, o que prejudica a relação de vizinhança e causa incomodidade para as famílias que ali residem.

Desta forma, pode-se ressaltar a necessidade de análises a partir de ensaios em campo que utilizem os critérios e parâmetros das NBRs 10.151 (ABNT, 2000) e 10.152 (ABNT, 2000), que tratam respectivamente, dos níveis de ruído em áreas externas e para o conforto acústico. Nesse sentido, é possível elaborar propostas para soluções que busquem minimizar os níveis de pressão sonora (NPS) que podem impactar as diversas atividades lindeiras às escolas.

O som produzido pelas crianças ao utilizar espaços destinados às atividades de recreação pode ser caracterizado como uma fonte sonora que utiliza o ar como meio de transmissão, ou seja, princípios de transmissão e de isolamento do ruído aéreo. Na propagação do som em áreas externas ocorrem múltiplas reflexões, que são decorrentes, dentre diversos fatores, de determinadas características das superfícies, especialmente relacionadas à maior ou menor rigidez das faces expostas diretamente à incidência sonora.

As estratégias para mitigar o ruído propagado em áreas externas incluem o uso de barreiras acústicas, que funcionam como um bloqueio para a transmissão sonora e consequente proteção de atividades localizadas em área sonoramente sensíveis. As barreiras acústicas são elementos de bloqueio formados por painéis apoiados em sua superfície inferior. Esse elemento tem a função de obstruir a propagação direta, com a consequente difração do som, no meio de transmissão entre a fonte geradora do som e o receptor (KOTZEN; ENGLISH, 2009). No mesmo sentido, Bistafa (2011) afirma que, de modo geral, um obstáculo acústico é qualquer estrutura que impede a visão da fonte sonora pelo receptor e que o princípio básico de projeto de uma barreira inclui considerações geométricas que envolvem a linha de visão entre a fonte sonora e o receptor.

De acordo com Patrício (2010), para barrar a passagem do som, as barreiras deverão ser colocadas próximas da fonte ou do receptor e suas dimensões deverão possuir de três a cinco vezes o comprimento de onda do som em questão. Ainda segundo o autor, as barreiras também podem ter seu comportamento relacionado à absorção sonora das superfícies. Nesse caso, as perdas provocadas pela inserção da absorção do som são decorrentes da viscosidade e do atrito do ar e dependem da rugosidade da superfície exposta.

Logo, as reflexões do som em áreas externas dependem da rigidez das superfícies e de sua consequente capacidade de absorção sonora. Segundo Lisot e Soares (2008), um dos sistemas indicados para estes casos é o ressonador de *Helmholtz*, “que é um sistema absorvedor baseado na propriedade de dissipar energia em torno de uma frequência de ressonância a qual é função das características geométricas do sistema”. Ele consiste em uma cavidade de ar que se movimenta e se conecta com uma determinada quantidade de ar presa em um volume. Este volume pode possuir diversas formas geométricas. Quando o ar interior do ressonador entrar em vibração com uma dada frequência, ele poderá dissipar a energia sonora e transformá-la em onda mecânica sob a forma de atrito, funcionando desta forma como um absorvedor do som.

2. OBJETIVO

O presente artigo realizou uma análise do ruído gerado no playground da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Jardim Camaquã quando em uso pelos alunos, no ambiente de home office da residência contígua ao edifício escolar. Esta avaliação permitiu concluir se o ruído gerado está ou não em desconformidade com os padrões mínimos e subsidiar uma proposta de projeto de uma barreira acústica, que reduza os níveis de pressão sonora ocasionados para os valores recomendados apontados pela norma.

Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar o ruído causado pela escola de educação infantil Jardim Camaquã dentro da residência vizinha e propor uma barreira acústica para reduzir o nível de pressão sonora aos padrões aceitáveis.

3. MÉTODO

3.1 Objeto de estudo

A Escola deste estudo é a EMEI Jardim Camaquã, que está localizada na Zona Sul da cidade de Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul, conforme mostra a Figura 01.

Figura 1: Vista aérea da localização da escola.

Fonte: Google Earth, 2016.

A implantação da escola foi realizada em área comunitária pertencente ao Departamento de Habitação da Prefeitura de Porto Alegre (DEMHAB), no bairro Camaquã. A residência vizinha está implantada ao lado da edificação escolar, em uma rua sem saída sendo, portanto, a Escola a principal fonte geradora de ruídos, conforme demonstra a Figura 02.

Figura 2: Vista aérea com a localização da escola e da residência vizinha.

Fonte: adaptado de Google Earth, 2016.

A fachada da residência é composta de parede simples de alvenaria, composta de tijolos 6 furos, rebocados externo e internamente com espessura total de 15 cm, com pintura somente na face interna. Possui duas aberturas com caixilhos de ferro de 0,96 x 0,97 m com peitoril de 1,02 m. A seguir, na Figura 3 é apresentado um corte com a descrição dos elementos da fachada.

Figura 3: Corte da fachada da residência.

Fonte: Secretaria Municipal de Educação.

3.2 Método de medição

Para embasamento do levantamento dos dados e análise, foram utilizadas as NBRs 10151 (ABNT, 2000) e 10152 (ABNT, 1992). Sendo que a primeira orienta sobre as condições para a aceitabilidade do ruído em comunidade. Já a segunda fixa os parâmetros de conforto acústico para ambientes internos, no caso o ambiente home office da residência que possui a janela voltada para o playground da escola. De acordo com a NBR 10152 (ABNT, 1992), os níveis de ruído admissíveis para o conforto acústico no ambiente residencial são entre 40 e 50

dB(A), para uma sala de estar, que por proximidade de uso e configuração com a sala de escritório, foi tomada como base.

A coleta e análise de dados foram realizadas com um analisador sonoro B&K modelo 2270, posicionado dentro do home office da habitação e externamente no playground da escola. As medições ocorreram da seguinte maneira:

1- Home Office: Coleta de dados em três pontos distintos do ambiente em duas situações: Dois pontos com a janela aberta e um ponto com a janela fechada. As distâncias das paredes e altura do microfone seguiram o recomendado pela NBR 10151 (ABNT, 2000).

2- Playground: Foram medidos em três posições, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4: Localização dos pontos de medição.

Fonte: Secretaria Municipal de Educação.

Sendo assim, os resultados foram expressos conforme a média aritmética para cada ponto, nas 8 faixas de frequências de bandas de oitavas, sendo o tempo de medição em cada ponto de três minutos. A Figura 5 apresenta as fotos de cada um dos pontos de medição com o respectivo posicionamento do equipamento.

O ensaio foi realizado nos dias 03 e 04 de novembro de 2016 no turno da manhã, nos horários compreendidos entre as dez e onze horas da manhã. No primeiro dia foram realizadas as medições internas e no dia seguinte as externas, totalizando 06 pontos, assim identificados: 1- S1R1, 2- S1R3, 3- S1R5, para os ambientes internos e externamente os pontos 4- S2R2, 5- S2R3 e 6- S2R4. As medições ocorreram sempre durante o horário de recreação da mesma turma de jardim B.

Figura 5: Fotos dos equipamentos de medição nos seis pontos do estudo.

Fonte: Autores.

3.3 Método de interpretação

Os resultados foram analisados conforme a NBR 10151 (ABNT,2000) para os níveis sonoros captados na área externa e conforme a NBR 10152 (ABNT, 1992) para os resultados das medições dentro da residência.

A NBR 10151 (ABNT, 2000) determina que o nível de critério de avaliação (NCA) para ambientes externos seja de 50 dB(A) no período diurno, em área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas.

A NBR 10152 estabelece que o critério para se atingir o conforto acústico em ambientes de salas de estar em residências deva considerar o NPS máximo para o conforto acústico de 40 dB(A) e o limite tolerável de 50 dB(A). Além disso, a NBR 10152 (ABNT, 1992) também determina critérios em relação à composição espectral do som através das curvas NC.

Para fins de caracterização do som gerado pelas atividades das crianças, foi realizada medição da composição espectral em bandas de oitavas entre 63 e 8000 Hz, durante 20 segundos. Os

dados nos quais as atividades sonoras sofreram interrupções durante o tempo estipulado para a medição foram desprezados.

3.4 Proposta de barreira acústica

Os dados gerados pelas medições permitiram uma interpretação satisfatória para a tomada de decisões acerca da estratégia de projeto para mitigação do ruído gerado pelo emissor. Após as análises e demais coletas de dados, as informações foram inseridas no programa CadnaA, com objetivo de realizar a simulação do projeto da barreira acústica e de se obter a estimativa do nível de ruído resultante no receptor.

Também foi estudada a hipótese da inserção de uma superfície de absorção na parede oposta à barreira, como forma de minimizar as reflexões dos sons gerados durante as atividades de recreação no playground. Desta forma, neste estudo foram adotadas 4 configurações para o controle do ruído gerado nas atividades de recreação, obtidas através da combinação das duas superfícies com dois valores do coeficiente ponderado de absorção sonora (α_w), sendo adotadas as características de absorção sonora de uma superfície rígida e de um painel perfurado, tipo ressonador de *Helmholtz*, com preenchimento da cavidade com material fibroso. Para a superfície com maior absorção, foi adotado para um painel com o coeficiente de absorção α_w de 0,60. Para a estrutura rígida, o coeficiente α_w foi definido em 0,37 de acordo com o padrão do programa, baseado em norma Europeia.

A superfície oposta à barreira; fachada do prédio; foi considerada com dimensões de 3,95 m de altura por 7,20 m de comprimento.

A altura estipulada para a estrutura da barreira foi de 2,50 m e 14,50 m de comprimento, sendo a parte superior com inclinação de 10 graus em direção ao emissor. Essa configuração geométrica teve como principal critério a forma do elemento utilizado na divisa, que atualmente, é composto por uma grade com pilaretes de concreto permeável à passagem do som. Segundo Kotzen e English (2009) a inclinação no topo da barreira na direção do emissor de ruído é a solução simples para o problema de redução da altura desse elemento, pois permite que a borda na qual ocorre a difração do som fique mais próxima da fonte do ruído. Ainda conforme os autores, a eficiência da inclinação do topo da barreira é explicada segundo a teoria geométrica da difração e aumentos significativos na atenuação são alcançados nos pisos inferiores.

Para a simulação, foi considerada a altura do emissor de um metro e NPS de 71 dB(A) e para o receptor uma altura de 1,5 m. Na configuração do *software*, o espectro adotado foi em banda única de 1 kHz, com base nas medições realizadas durante as atividades de recreação das crianças. Considerando-se o comprimento de onda de, aproximadamente, 0,35 m para a principal frequência de emissão de 1 kHz, os obstáculos propostos atendem ao critério de dimensão mínima de 5 vezes o comprimento de onda.

4. RESULTADOS

4.1 Medições internas e externas

Verificou-se que a melhor situação, na qual o nível de pressão sonora causado apresentou valores próximos aos da norma foi na medição S1R3, com valor de 59 dB(A) no ambiente interno da habitação com a janela fechada, evidenciando uma diferença de 19 dB(A) para o limite tolerável pela NBR 10.152 e 29 dB(A) para o valor de conforto acústico. Os demais

valores encontrados nos pontos S1R1 e S1R5, foram respectivamente de 66 dB(A) e 69 dB(A) com a janela aberta, conforme o gráfico apresentado na Figura 06.

Fig.

Fonte: Autores.

Os gráficos (a), (b) e (c) da curva de avaliação NC demonstram estes valores, conforme a Figura 7.

Figura 7: Resultados da medição no ponto (a) S1R1, (b) S1R3 e (c) S1R5.

Fonte: Autores.

Para o ambiente externo, o maior valor encontrado para o NPS foi o do ponto S2R4, com valor de 71 dB(A), demonstrando assim uma diferença de 21 dB(A) do valor estipulado para horários diurnos. O menor NPS foi encontrado na medição do ponto S2R3 e apresentou um valor de 61 dB(A), que também foi superior ao valor normatizado.

4.2 Resultados da simulação

Com o objetivo de ajustar os valores obtidos na simulação via *software*, os valores medidos e simulados nos pontos externos foram comparados, sendo obtida uma diferença de 5 dB(A). Por isso, foram adotados os valores corrigidos nas análises, conforme demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1: Valores em dB(A) encontrados na simulação e a correção com o acréscimo de 5 dB(A)

Combinações de estratégias		NPS Simulação (dB(A))	NPS Valores corrigidos (dB(A))
Barreira	Fachada		
Rígida	Rígida	33	38
Rígida	Painel perfurado	29	34
Painel perfurado	Rígida	32	37
Painel perfurado	Painel perfurado	36	41

Com base nos valores de NPS obtidos nas simulações, pode-se observar que a melhor combinação de estratégias para a redução do NPS foi com a barreira rígida e a inserção do ressonador de *Helmholtz* na fachada do prédio. Com essa opção o NPS foi estimado em 34 dB(A).

As Figuras 8 e 9 demonstram os resultados gráficos obtidos com as simulações, nos quais pode-se visualizar a sombra acústica proporcionada pelo rompimento da permeabilidade entre a fonte e o receptor, além da difração proporcionada pelo topo da barreira.

Figura 8: Vista superior da simulação da barreira acústica

Fonte: Autores.

Figura 9: Vista lateral da simulação da barreira acústica

Fonte: Autores.

5. CONCLUSÕES

Os projetos que envolvem o condicionamento acústico de escolas apresentam muita complexidade, pois além dos requisitos exigidos para o adequado desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem nos espaços fechados, também devem contemplar o cuidado com o conforto acústico nos ambientes vizinhos. Nesse sentido, as atividades de recreação ao ar livre constituem uma fonte significativa de incomodidade acústica para as residências lindeiras às escolas.

Este trabalho abordou uma situação real de incomodidade acústica e apresentou uma possível solução para o problema através da inserção de uma barreira acústica.

Os resultados encontrados permitem concluir que as simulações com as propostas atingem um resultado satisfatório. Nas quatro situações simuladas, os níveis de pressão sonora foram reduzidos consideravelmente. Todos os valores encontrados ficam dentro do limite de conforto estabelecido pela NBR 10152. Portanto, a opção de configuração com a superfície rígida da barreira e a instalação de um painel perfurado na parede oposta foi considerada a mais adequada.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10151:** Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimento. Rio de Janeiro, 2000.

_____. **NBR 10152:** Níveis de ruído para conforto acústico. Rio de Janeiro: ABNT, 1992.

BISTAFA, Sylvio R. **Acústica aplicada ao controle do ruído.** São Paulo: Blucher, 2011. 379 p.

KOTZEN, Benz; ENGLISH, Colin. **Environmental Noise Barriers: a guide to their acoustic and visual design.** New York: Spon Press, 2009. 257 p.

LISOT, A.; SOARES, P. F. **Ressonadores de helmholtz em barreiras acústicas: avaliação do desempenho na atenuação do ruído de tráfego.** Universidade de Coimbra, Portugal, 2008.

PATRÍCIO, J. V. **Acústica nos edifícios.** 6. ed. Lisboa: Verlag Dashöfer, 2010. 414 p.